

УДК 65.011.5

DOI 10.5281/zenodo.19368228

Научная статья

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE QUALITY OF COMMERCIAL REAL ESTATE MANAGEMENT IN A DIGITAL ENVIRONMENT

ОРЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н. П. Пастухова – филиал Федерального Государственного Автономного
Образовательного Учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет».*

ORLOV DMITRIY NIKOLAEVICH,

*N.P. Pastukhov State Academy of Industrial Management – branch of the Federal
State Autonomous Educational Institution of Higher Education “National Research Tomsk
State University”.*

Статья посвящена вопросам оценки качества управления объектами коммерческой недвижимости в условиях цифровой трансформации отрасли. Рассматриваются ограничения традиционных методов оценки и обосновывается необходимость применения многомерных моделей, учитывающих не только финансовые показатели, но и параметры цифровой зрелости, клиентской удовлетворенности и операционной эффективности. Предлагается авторская методика расчета интегрального индекса качества управления, апробированная на примере гипотетических объектов. Приводятся результаты сравнительного анализа и рекомендации по практическому применению разработанного инструментария. Разработанный подход позволяет выявить скрытые резервы повышения эффективности управления и оценить долгосрочную устойчивость объектов коммерческой недвижимости, что имеет важное значение для принятия управленческих и инвестиционных решений.

This article examines the assessment of commercial real estate management quality in the context of the industry's digital transformation. It examines the limitations of traditional assessment methods and substantiates the need for multidimensional models that consider not only financial indicators but also digital maturity, customer satisfaction, and operational efficiency. A proprietary methodology for calculating an integrated management quality index, tested using hypothetical properties, is proposed. The results of a comparative analysis and recommendations for the practical application of the developed tools are presented. This approach allows for the identification of hidden potential for improving management efficiency and assessing the long-term sustainability of commercial real estate assets, which is essential for management and investment decisions.

Ключевые слова: *качество управления, коммерческая недвижимость, многомерная оценка, интегральный индекс, цифровая зрелость, эффективность, показатели качества.*

Key words: *management quality, commercial real estate, multidimensional assessment, integral index, digital maturity, efficiency, quality indicators.*

Введение.

В современной экономической науке и практике управления коммерческой недвижимостью все более очевидным становится противоречие между сложностью управляемых объектов и простотой используемых методов оценки эффективности управления. Традиционные подходы, ориентированные преимущественно на анализ финансовых результатов, не позволяют получить полное представление о качестве работы управляющей компании и перспективах развития актива.

Как справедливо указывает Люлин П.Б., реализация финансовых целей в управлении объектами коммерческой недвижимости требует применения комплекса инструментов, включая бюджетирование, управленческий учет и анализ показателей [4]. Однако в условиях цифровой экономики этого становится недостаточно. Возникает необходимость в разработке таких методов оценки, которые учитывали бы не только текущую доходность, но и факторы, определяющие способность актива сохранять и увеличивать свою стоимость в долгосрочной перспективе.

Ограниченность традиционных подходов к оценке качества.

Исторически сложилось так, что эффективность управления объектами недвижимости оценивалась преимущественно через призму финансовых показателей. Основными критериями выступали чистый операционный доход, уровень заполняемости площадей, собираемость арендных платежей, доходность на вложенный капитал. Безусловно, эти показатели сохраняют свою значимость и сегодня, однако они не дают ответа на вопросы о том, насколько устойчивы достигнутые результаты, каков потенциал дальнейшего роста стоимости актива, насколько объект соответствует современным требованиям арендаторов.

Проблема заключается в том, что финансовые показатели являются ретроспективными — они отражают результаты уже завершенных периодов. В условиях быстро меняющейся рыночной среды ориентация исключительно на эти показатели может приводить к запаздыванию управленческих решений [6]. Кроме того, финансовые результаты могут быть достаточно высокими в краткосрочной перспективе при том, что объект систематически недоинвестируется, его инженерные системы устаревают, а уровень сервиса снижается. Рано или поздно такое положение вещей приведет к потере конкурентоспособности и падению доходности.

Богатырев Н.С. и Люлин П.Б. в своем исследовании отмечают, что оценка эффективности инноваций в коммерческой недвижимости требует учета широкого спектра рисков и применения специального инструментария [2]. Это замечание справедливо и в более широком контексте — для оценки качества управления в целом необходим многомерный подход, учитывающий различные аспекты деятельности.

Концепция многомерной модели оценки качества.

В основу предлагаемого подхода положена идея о том, что качество управления коммерческой недвижимостью представляет собой многомерную категорию, которая не может быть адекватно описана одним или даже несколькими однородными показателями. Требуется система показателей, охватывающая различные аспекты деятельности управляющей компании и различные интересы заинтересованных сторон.

К числу ключевых измерений качества управления, по нашему мнению, следует отнести:

– Финансово-экономическое измерение, характеризующее способность объекта генерировать доход и обеспечивать приемлемую доходность для собственников. В рамках этого измерения оцениваются такие показатели, как динамика чистого операционного дохода, рентабельность операционной деятельности, собираемость арендных платежей.

– Операционно-технологическое измерение отражает эффективность использования ресурсов и надежность функционирования инженерных систем объекта. Здесь важны удель-

ные затраты на эксплуатацию, энергоэффективность, показатели бесперебойности работы оборудования.

– Клиентское измерение характеризует уровень удовлетворенности арендаторов качеством обслуживания и готовность продлевать арендные отношения. Основными индикаторами выступают индекс лояльности NPS, доля пролонгированных договоров, количество жалоб и обращений.

– Измерение цифровой зрелости отражает степень внедрения современных технологий в процессы управления объектом. Оцениваются наличие интегрированных платформ, использование систем интернета вещей, уровень автоматизации ключевых процессов [1].

– Экологическое измерение характеризует соответствие объекта современным требованиям устойчивого развития. Оцениваются показатели энергопотребления, объемы образования отходов, наличие экологических сертификатов.

Таблица 1. Система показателей для оценки качества управления коммерческой недвижимостью

Измерение	Показатели	Единица измерения	Периодичность оценки
Финансово-экономическое	Чистый операционный доход	тыс. руб. в год	Ежемесячно
	Рентабельность операционной деятельности	%	Ежемесячно
	Собираемость арендных платежей	%	Ежемесячно
	Уровень вакантности	%	Ежемесячно
Операционно-технологическое	Удельные эксплуатационные затраты	руб./ м ²	Ежеквартально
	Энергоемкость	кВт·ч/ м ²	Ежемесячно
	Коэффициент готовности систем	%	Ежемесячно
	Время реакции на заявки	часы	Ежемесячно
Клиентское	Индекс NPS	баллы	Ежеквартально
	Доля пролонгированных договоров	%	Ежегодно
	Количество жалоб на 1000 м ²	единиц	Ежемесячно
Цифровой зрелости	Доля автоматизированных процессов	%	Ежегодно
	Интеграция систем (экспертная оценка)	баллы 1–10	Ежегодно
	Использование данных для решений	баллы 1–10	Ежегодно
Экологическое	Удельное энергопотребление	кВт·ч/ м ²	Ежемесячно
	Доля возобновляемой энергии	%	Ежегодно
	Наличие экологических сертификатов	да/нет	По факту

Представленная система показателей, безусловно, не является исчерпывающей и может корректироваться в зависимости от специфики конкретного объекта, однако она дает достаточно полное представление о различных аспектах качества управления.

Разработка интегрального индекса качества управления.

Для получения комплексной оценки качества управления предлагается использовать интегральный индекс, рассчитываемый на основе свертки частных показателей. Основная сложность при построении такого индекса заключается в необходимости объединения разнородных показателей, имеющих различные единицы измерения [3].

Процедура расчета включает несколько этапов. На первом этапе производится нормализация исходных показателей, то есть приведение их к единой безразмерной шкале. Для этого используется метод линейного масштабирования:

Для показателей-стимулянтов (чем больше, тем лучше):

$$I_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Для показателей-дестимулянтов (чем меньше, тем лучше):

$$I_i = \frac{X_{max} - X_i}{X_{max} - X_{min}}$$

где I_i — нормализованное значение i -го показателя, X_i — фактическое значение, X_{min} и X_{max} — соответственно минимальное и максимальное значение показателя в анализируемой совокупности или нормативные значения.

На втором этапе производится определение весовых коэффициентов для отдельных показателей и для групп показателей. Веса могут устанавливаться экспертным путем или на основе анализа чувствительности итоговой оценки к изменению конкретного показателя.

Интегральный индекс качества управления (ИКУ) рассчитывается как взвешенная сумма нормализованных значений частных показателей:

$$ИКУ = \sum_{j=1}^m w_j \cdot \left(\sum_{i=1}^n v_{ij} \cdot I_{ij} \right)$$

где w_j — вес j -го измерения (группы показателей), v_{ij} — вес i -го показателя в j -м измерении, I_{ij} — нормализованное значение i -го показателя j -го измерения.

При этом должно выполняться условие:

$$\sum_{j=1}^m w_j = 1, \sum_{i=1}^n v_{ij} = 1$$

Апробация методики на условных примерах.

Для проверки работоспособности предлагаемой методики проведем сравнительную оценку качества управления на двух гипотетических объектах. Объект А представляет собой бизнес-центр класса В, в котором управление осуществляется по традиционной схеме, с минимальным использованием цифровых технологий. Объект Б — бизнес-центр аналогичного класса, в котором в течение последних двух лет активно внедрялись цифровые решения.

Таблица 2. Исходные данные для сравнительной оценки

Показатель	Объект А	Объект Б	Min	Max
Чистый операционный доход, млн руб.	85,0	92,0	70	100
Рентабельность операционной деятельности, %	28	31	20	35
Собираемость арендных платежей, %	94	98	90	100
Удельные эксплуатационные затраты, руб./ м ²	3850	3250	3000	4000
Энергоемкость, кВт·ч/ м ²	165	135	120	180
Коэффициент готовности систем, %	97	99	95	100
Индекс NPS, баллы	25	45	10	60
Доля пролонгированных договоров, %	72	86	60	95
Доля автоматизированных процессов, %	15	65	0	80
Интеграция систем, баллы	2	7	0	10
Удельное энергопотребление, кВт·ч/ м ²	165	135	120	180

Проведем нормализацию показателей по приведенным выше формулам. Для упрощения примера ограничимся расчетом интегрального индекса по четырем измерениям с равными весами (по 0,25). Внутри каждого измерения веса показателей также принимаются равными.

Результаты нормализации и расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3. Нормализованные значения показателей и расчет индексов

Измерение/Показатель	Вес показателя	Объект А	Объект Б
Финансово-экономическое			
Чистый операционный доход	0,33	0,50	0,73
Рентабельность	0,33	0,53	0,73
Собираемость платежей	0,34	0,40	0,80
<i>Индекс по измерению</i>		0,48	0,75
Операционно-технологическое			
Удельные затраты (дестимулянт)	0,33	0,15	0,75
Энергоемкость (дестимулянт)	0,33	0,25	0,75
Коэффициент готовности	0,34	0,40	0,80
<i>Индекс по измерению</i>		0,27	0,77
Клиентское			
Индекс NPS	0,50	0,30	0,70
Пролонгация договоров	0,50	0,34	0,74
<i>Индекс по измерению</i>		0,32	0,72
Цифровой зрелости			
Доля автоматизации	0,33	0,19	0,81
Интеграция систем	0,33	0,20	0,70
Удельное энергопотребление (дестимулянт)	0,34	0,25	0,75
<i>Индекс по измерению</i>		0,21	0,75

Интегральный индекс качества управления для объекта А составит:

$$ИКУ(А) = (0,48 + 0,27 + 0,32 + 0,21) / 4 = 1,28 / 4 = 0,32$$

Для объекта Б:

$$ИКУ(Б) = (0,75 + 0,77 + 0,72 + 0,75) / 4 = 2,99 / 4 = 0,75$$

Полученные результаты наглядно демонстрируют разницу в качестве управления между двумя объектами. При этом обращает на себя внимание тот факт, что разрыв по финансовым показателям (0,48 против 0,75) существенно меньше, чем по операционным и показателям цифровой зрелости. Это подтверждает тезис о том, что традиционная финансовая оценка не позволяет выявить проблемы, которые могут проявиться в будущем.

Интерпретация результатов и рекомендации.

Интегральный индекс качества управления может использоваться для решения различных задач. Во-первых, он позволяет проводить сравнительный анализ объектов внутри одного портфеля, выявляя лидеров и аутсайдеров. Во-вторых, динамика индекса во времени дает представление об эффективности реализуемых мероприятий по совершенствованию управления. В-третьих, значение индекса может служить ориентиром при постановке целей и задач для управляющих компаний [5].

В рассмотренном примере объект Б демонстрирует существенно более высокое качество управления, причем наибольший вклад в это превосходство вносят операционные и цифровые показатели. Для объекта А очевидна необходимость инвестиций в цифровизацию и повышение операционной эффективности. При этом следует понимать, что краткосрочное улучшение финансовых показателей без устранения проблем в других областях не приведет к устойчивому росту качества управления.

Можно отметить, что управление объектами недвижимости должно осуществляться на всех этапах жизненного цикла с учетом возникающих сложностей и вызовов [6]. Предлагаемый интегральный индекс позволяет отслеживать, насколько эффективно решаются эти задачи на разных стадиях существования объекта.

Заключение.

Разработанный методический подход к оценке качества управления объектами коммерческой недвижимости позволяет получить более полное и объективное представление о результативности работы управляющей компании по сравнению с традиционными методами. Интегральный индекс учитывает не только текущие финансовые результаты, но и факторы, определяющие устойчивость этих результатов в будущем.

Практическое применение предложенной методики требует создания системы сбора и обработки первичных данных, а также регулярного проведения оценочных процедур. На первоначальном этапе возможна экспертная оценка части показателей с последующим переходом к автоматизированному сбору информации по мере развития цифровой инфраструктуры объекта.

Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть связаны с уточнением состава показателей для различных типов объектов коммерческой недвижимости, разработкой нормативных значений индекса, а также с интеграцией оценочных процедур в системы управления качеством на уровне управляющих компаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асаул А.Н., Загидуллина Г.М., Люлин П.Б., Сиразетдинов Р.М. Экономика недвижимости. М.: Юрайт, 2022. 354 с.
2. Богатырев Н.С., Люлин П.Б. Эволюция теории рисков: инструментарий для оценки эффективности инноваций в коммерческой недвижимости // Управленческий учет. 2024. № 6. С. 323–334.
3. Кулаков К.Ю., Изюмов М.Д. Отличительные особенности управления корпоративными девелоперскими проектами по сравнению с коммерческими девелоперскими проектами // Недвижимость: экономика, управление. 2023. № 2. С. 33–38. DOI 10.22337/2073-8412-2023-2-33-38.
4. Люлин П.Б. Финансовые цели и их реализация в управлении объектами коммерческой недвижимости // Управленческий учет. 2024. № 6. С. 37–42.
5. Малахова В.В., Ковальская Л.С. Формирование механизма девелопмента коммерческой недвижимости на стадиях жизненного цикла // Экономика строительства и природопользования. 2020. № 4(77). С. 31–38.
6. Орлов Д.Н. Основные этапы жизненного цикла объектов недвижимости // Научный аспект. Экономика и менеджмент. 2024. №8. URL: <https://na-journal.ru/8-2024-ekonomika-menedzhment/14433-osnovnye-etapy-> (дата обращения: 20.03.2026).

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Орлов Д. Н., 2026.